

Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo Costa Oriental del Lago

 Impacto *Científico*
Universidad del Zulia

Junio 2025
Vol. 20 N° 1

ppi 201502ZU4641
Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 200602ZU2811 / ISSN: 1856-5042
ISSN Electrónico: 2542-3207

 Impacto Científico

**Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago**

Vol. 20. N°1. Junio 2025. pp. 185-212

DOI:10.5281/zenodo.1569409

Estructura familiar de los estudiantes de la institución educativa Mariscal Sucre. Manizales. Colombia

Lida Yanira Amaya Muñoz

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología

 <https://orcid.org/0000-0002-3824-8592>
daliyahn@hotmail.com

Resumen

El presente trabajo se orienta a describir la estructura familiar de los estudiantes de la Institución Educativa Mariscal Sucre, Manizales, Caldas. El estudio se desarrolla bajo la comprensión holística de la ciencia como una investigación descriptiva con un diseño de campo, transeccional contemporáneo. La población la conformaron 208 padres de 208 estudiantes de la institución estudiada. Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta mediante un cuestionario Omnibus desarrollado por Hurtado (2003), dirigido a identificar la composición familiar de los estudiantes. El análisis de los datos se realizó mediante técnicas cuantitativas, específicamente frecuencias y porcentajes. Los resultados indicaron que la estructura de las familias de los estudiantes objeto de este estudio es heterogénea con alto porcentaje en familias nucleares biparentales, seguidos de la estructura monoparental con jefatura femenina.

Palabras clave: Estructura familiar, monoparental, nuclear, biparental, heterogénea.

Family structure of students at Mariscal Sucre educational institution. Manizales, Colombia

Abstract

This paper aims to describe the family structure of students at the Mariscal Sucre Educational Institution in Manizales, Caldas. The study is conducted under the holistic understanding of science as descriptive research with a contemporary, cross-sectional field design. The population consisted of 208 parents of 208 students from the institution studied. Data collection was carried out using a survey technique using an Omnibus questionnaire developed by Hurtado (2003), aimed at identifying the family composition of the students. Data analysis was performed using quantitative techniques, specifically frequencies and percentages. The results indicated that the family structure of the students in this study is heterogeneous, with a high percentage of two-parent nuclear families, followed by single-parent families headed by women.

Keywords: Family structure, single parent, nuclear, two-parent, heterogeneous.

Contextualización

La educación en las diferentes culturas es y será una herramienta que permite a las personas establecer niveles y desarrollar expectativas de vida. Igualmente, es un proceso que promueve la adquisición de habilidades, conocimientos, hábitos y valores. De esta manera, el concepto de educación ha evolucionado y ha pasado de reconocerse como una forma de supervivencia a ser un derecho adquirido para todas las personas del mundo, que logra fortalecer el capital humano y asimismo ayuda a obtener beneficios para la economía y la sociedad de un país.

En consecuencia, en este siglo ha trascendido a un modelo de masas con la intención de preparar a las personas para la vida y a ofrecer, mediante la formación profesional, una mejora en el campo laboral y social. Ante lo cual, instituciones como el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se han dedicado a estudiar la educación en el mundo y centrar sus esfuerzos para identificar las condiciones que afectan la calidad educativa, para lo cual analizan las diferentes circunstancias y condiciones internas y externas del ser humano.

Al respecto, Monarca (2018) expresa que la calidad educativa es un eje central de las políticas públicas de los países con el fin de garantizar a la población un acceso

a la educación con condiciones básicas y así alcanzar una sociedad justa, equitativa, inclusiva y democrática. De igual manera, el Banco Mundial (2017) expresa que alcanzar una educación de calidad permite a los ciudadanos acceder a mejores empleos, estimula la creatividad e innovación y ayuda a establecer la cohesión social. Además, explica este organismo que para lograr lo anterior es necesario concientizar a los actores educativos de cada país, en que se prioricen acciones en el aprendizaje y no solo en la escolarización.

De igual forma, en el Plan Nacional de Educación (2016) mencionan la educación como un proceso de formación continuo de carácter personal, social y cultural, que se basa en una concepción integral del ser humano, además de reconocer su dignidad, deberes y derechos. Por lo tanto, es concebida como un derecho y una responsabilidad que permite promover el desarrollo económico y el bienestar social, es decir, la educación conlleva como fin último el ayudar a las personas y a las sociedades a que logren un desarrollo personal, que contribuye a mejorar procesos sociales para que los países alcancen una alta productividad económica. Sin embargo, las sociedades del mundo avanzan a grandes pasos, los retos y exigencias del contexto actual demandan un sistema educativo con requerimientos y características acordes a la generación del siglo XXI, en el que cada ser humano aprende desde sus intereses, necesidades, aptitudes y actitudes, ante lo cual exige un entorno que lo haga competente, capaz de afrontar y solucionar las situaciones que se plantean en el medio en el que interactúa.

A pesar de que muchos países latinos han logrado altos niveles de escolarización, aún hay estudiantes que al finalizar la escuela primaria no alcanzan las habilidades como el razonamiento complejo, la creatividad y competencias básicas, entre ellas las de lectura, escritura, aritmética, socioemocionales, entre otras, que les permitan trabajar en equipo y lograr perseverancia. Estudios como el Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS) y el Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS) determinan que un estudiante promedió de un país latino que es considerado de ingreso bajo presenta peor desempeño que el 95 % de los estudiantes de los países de ingreso alto.

Instituciones como el Banco Mundial (2017), relacionan los estándares entre los países desarrollados y subdesarrollados y expresan que un estudiante de un país subdesarrollado, con altas calificaciones y con un desempeño bueno, si estudiara en el sistema educativo de un país desarrollado, tendría que fortalecer algunas de las habilidades y competencias básicas; porque están más avanzados según sus estándares. Lo anterior es una alarma para las entidades gubernamentales, ya que demuestra que los niños latinos escolarizados están en un sistema donde aprenden poco y quienes tienen déficit de aprendizaje no logran avanzar de forma satisfactoria. Los esfuerzos de docentes y docentes administrativos se ven obstaculizados por el sistema y en algunos casos por el contexto sociocultural al que pertenecen.

Según lo anterior, y con el fin de mejorar los niveles de pobreza al interior de cada país, en América Latina, en la última década se estructuró y se financiaron leyes, proyectos y actividades que permiten identificar las causas y consecuencias de la

situación mencionada y aunque algunos indicadores demuestran que se ha logrado avanzar, esto no significa que su población total alcanzó mejor calidad de vida; lo que hace necesario replantear los estudios de cómo se distribuye el crecimiento per cápita para cada lugar en análisis.

Asimismo, en uno de los informes presentados por Arriagada (2005), se identifican situaciones de problemas sociales y de inequidad que persisten en los ambientes latinoamericanos. Igualmente, este autor explica que estos problemas son parte de los factores más sobresalientes en las políticas públicas para cada país y cómo la distribución del ingreso per cápita evidencia la desigualdad existente en la educación, el patrimonio, el acceso al empleo y el financiamiento, que se refleja finalmente en el núcleo familiar de cada individuo.

Desde esta perspectiva, la familia como actor del proceso educativo se convierte en un componente que viabiliza el proceso de enseñanza y aprendizaje, además, contribuye desde su cultura y recursos económicos al sistema educativo. Al respecto, Galvis (2012) expresa que la familia es una unidad social presente en las agendas públicas y en los escenarios de la vida social, económica, política y cultural de los países e igualmente la identifica como una fuerza laboral, razón de por qué la familia es responsable de la educación, promoción de la salud, la recreación y formación integral de quienes hacen parte del núcleo familiar. Esto con el fin de brindar las herramientas que les permitan a las personas adaptarse a las circunstancias y situaciones que la sociedad cambiante les exige.

Diferentes organizaciones, entre las que se encuentran la UNESCO, la OCDE, el Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), han replanteado en sus investigaciones el involucrar a los padres y hacerles responsables en los procesos educativos. En el informe de la Unesco (2019) se presentan estudios que miden la relación entre niños, padres y su entorno familiar con respecto a un ambiente de aprendizaje positivo y estimulante en el hogar. En estos estudios se consiguieron resultados que proporcionan información valiosa sobre el impacto que tiene la calidad de interacción a nivel socioemocional y el desarrollo cognitivo cuando se vivencian estos tipos de ambiente.

En este sentido, Verdisco *et al.*, (2015 como se citó en Unesco, 2019) explica que los ambientes poco propicios incrementan el impacto negativo a medida que los niños crecen. Este autor también expone cómo la pobreza es un factor significativo porque aumenta la tensión de los padres y disminuye los estímulos positivos mínimos para crear un ambiente saludable.

Al respecto, se reafirma la posición de que durante décadas la familia es y será un grupo de socialización primario a través del que se proporciona a sus miembros protección, compañía, socialización y educación. Es en ella donde se satisfacen las necesidades biológicas, psicológicas y sociales del ser humano, sin embargo, actualmente la estructura familiar entendida ésta como la caracterización de la familia con base a su composición, distribución de responsabilidades e integridad, ha

cambiado y se ha transformado de manera paralela a las exigencias de la sociedad y a los nuevos paradigmas que desde la globalización emergen.

Ante esta situación, Vásquez (2005, p. 4), considera que se está “frente a la radiografía de una sociedad familiar que a la par con los medios de comunicación, del trajín laboral y el escaso tiempo para compartir se ha quedado muda y sin diálogo”. Los hogares en el diario vivir pierden la cualidad que los hacía entornos primarios de socialización, ahora son lugares fríos, en silencio, donde cada quien desarrolla lo suyo, cada miembro está en su rutina, se aleja del otro y de sí mismo. Consecuentemente, las múltiples actividades sociales, laborales y económicas de las familias, interfieren en los procesos que el estudiante desarrolla a nivel académico, disciplinario y social.

Al respecto, Antelm L. *et al.*, (2015) expresan que el fracaso escolar se asocia con un contexto familiar escasamente favorable; explican, además, que los adultos no logran equilibrar su desempeño laboral con las actividades familiares, y que del mismo modo o más influyen los cambios que sufren las estructuras familiares en la cotidianidad, ya que afectan el clima familiar. Asimismo, Galvis (2012) identifica como la familia se quedó sin tiempos propios. Ahora la obligación económica confunde el tiempo de la familia con el tiempo laboral, aunado a las exigencias en horarios fijos con horas extras poco remuneradas, ascensos cada vez más difíciles que exigen antes y después un rendimiento mayor, con criterios rígidos donde lo único flexible es continuar o perder el empleo.

En Colombia la situación de las familias es preocupante, por ser este un país que ha estado sometido a niveles de violencia a gran escala, muchas comunidades por más de 50 años se han enfrentado al conflicto armado, el narcoterrorismo, guerrillas, barreras invisibles, al desplazamiento, lo cual ha provocado la conformación de familias con estructuras muy débiles, donde la responsabilidad social, económica, psicológica depende solo de un individuo y en algunos casos es mínima o escasa la red de apoyo.

Esa situación ha traído como consecuencia que en los contextos educativos se observen niños y jóvenes sin control, bajo niveles de frustración, autoritarios, lo que contribuye enormemente al deterioro de la calidad de vida de la población colombiana. Las situaciones mencionadas finalmente se ven reflejadas, en menor escala, en eventos como riñas callejeras, violencia sexual, agresiones escolares, violencia intrafamiliar, en contra de los menores de edad. La OCDE (2016) evidencia como en Colombia diferentes entes gubernamentales, no gubernamentales y las instituciones educativas, han organizado programas de apoyo y capacitación a las familias vulnerables, pero, su impacto es mínimo por la falta de compromiso y asistencia de los miembros de las familias a estas actividades.

Según el Dane (2018 como se citó en Ortiz, 2021), el grueso de los hogares en el país está conformado por tres integrantes. Acá no solo se plantea la familia tradicional compuesta por padre, madre y un hijo; sino que también existen un número importante de familias conformadas por madre, abuela e hijo, entre muchas otras alternativas, además, plantea este organismo que en este país las familias son muy heterogéneas en

su conformación de acuerdo al número de miembros como a las características de sus integrantes, 34% está conformado por una pareja con hijos, seguidos de los hogares extensos y compuestos, que son aquellos donde habitan otros familiares como abuelos, tíos, primos, entre otros con 27,5%. La tercera categoría entre los hogares son los unipersonales, con el 15,8%, mientras el 13% son los hogares nucleares monoparentales, conformados por un solo progenitor y sus hijos. El 10% de los hogares en Colombia están conformados por una pareja sin hijos. Igualmente, Donado H. (2025) expone que actualmente existe una tendencia a los hogares unipersonales, lo cual implica que existe un cambio en la estructura tradicional de las familias, porque han tomado fuerza nuevas formas de convivencia,

En el caso de la institución educativa Mariscal Sucre en Manizales se pudo comprobar que las familias de los estudiantes tienen poca cohesión y existe un mínimo acompañamiento de los padres, además, estos jóvenes en su mayoría conviven con algún familiar, porque sus padres los han abandonado o dejado al cuidado de otros miembros de la familia o con uno de los padres.

Ante lo cual, se plantea en esta investigación describir la estructura familiar de los estudiantes de primaria en la Institución educativa Mariscal Sucre.

Aspectos teóricos

Durante décadas la familia ha sido el primer grupo de socialización primario a través del cual se proporciona a sus miembros protección, compañía, socialización y educación, es así como la familia ha ido convirtiéndose en el bastión medular que propicia condiciones para satisfacer las necesidades biológicas, psicológicas y sociales del ser humano. Ante esto, autores como Espinosa *et al.*, (2014) consideran a la familia como la célula primordial de la sociedad, que es una unidad de reproducción, pero al mismo tiempo de mantenimiento de la especie humana. Por lo tanto, cumple funciones muy importantes para los procesos biológicas, psicológicos y sociales del individuo que trasciende los culturales y económicos. Asimismo, se ve influenciada, la familia, por los contextos que son cambiantes en el tiempo y con ellos también los sujetos, lo cual, lógicamente, incide en las dinámicas familiares generando transformaciones, lo que ha convertido a la familia en objeto de estudio para múltiples investigaciones.

De acuerdo con Manjarrés *et al.*, (2016), la familia se identifica como la instancia básica de una sociedad, es allí donde se establecen las primeras formaciones y construcción de la conducta. Enfatizan en la necesidad de comprender la dinámica familiar como generadora de las condiciones favorables para el desarrollo integral de quienes participan en el núcleo familiar. Estos autores exponen el concepto de familia desde diferentes áreas estudiadas por el ser humano, por ejemplo, en la sociología se conciben como espacio de socialización, en la antropología es un grupo social en el que se dan relaciones de parentesco, en la psicología, son un eje de formación que entrelaza

vínculos afectivos primarios, para la economía son una unidad de consumo, pero de producción al mismo tiempo.

En la biología, es el hábitat propicio de reproducción de la especie humana y para la jurisprudencia es un conjunto en donde cada uno de sus integrantes es un sujeto colectivo de derechos. Si bien la familia es una forma de organización primaria, trasciende de las mínimas funciones otorgadas por la esencia humana en la que se agrupó para la supervivencia y se adaptó a los cambios sociales, culturales y políticos en la actualidad.

Hernández (1997, como se citó en Manjarrés *et al.*, (2016) plantea varias concepciones de familia estructuradas según el contexto, la época y visión social, siendo estas:

La familia como institución social: los miembros se adaptan a un sistema de normas o reglas de comportamiento para su convivencia, emitidas el padre o la madre como órganos de autoridad.

La familia como grupo: grupo de personas que interactúan en su vida cotidiana manteniendo lazos de supervivencia desde su funcionamiento interno hacia las normas que construyen para adaptarse a lo social y político.

La familia como construcción cultural: es una institución constituida por generaciones de individuos con tradiciones en valores, religiosos, sociales y políticos, que se adaptan a las diferentes épocas, costumbres y celebraciones de su núcleo principal.

La familia como conjunto de relaciones emocionales: es un estilo de vida. Se constituye para satisfacer las necesidades emocionales de sus miembros, desde la interacción interna para hacer frente a las relaciones externas.

La familia desde una aproximación sistémica: se concibe como un todo, que depende de lo que cada individuo o miembros hace. Su base es la interacción entre los mecanismos propios y los que adquiere del medio. Su análisis se determina por la estructura y forma de organización, como se adapta a las diferentes eventualidades y funcionalidad.

Si bien la familia es ese primer centro de socialización que ofrece seguridad, normas satisfacción de las necesidades básicas como el alimento, ropa y vivienda, al mismo tiempo también es la guía que cada individuo necesita para enfrentar el medio social desde los diferentes contextos que interactúa, lo que constituye la base para que sus integrantes diferencien las actitudes positivas y negativas del ser humano, además del medio adecuado para construir la forma de pensar y de actuar ante los demás.

Para comprender qué es la familia y cómo se constituye en la actualidad, Quintero (2004, como se citó en Manjarrés *et al.*, 2016) expresa que es necesario identificar 3 aspectos fundamentales: a) el estructural, en este se evidencia el número de personas y las relaciones que se entretienen entre ellas, para ello, se debe tener en cuenta el

parentesco y la evolución histórica del grupo familiar; b) el interaccional o funcional, este se relaciona con las formas de comunicación, la asignación de roles, las normas y las reglas; cómo son las expresiones de afecto y los niveles de cohesión y adaptabilidad que el grupo familiar ha desarrollado en su interacción; c) el evolutivo, este se refiere a las experiencias o trayectorias que cada miembro de la familia experimenta.

El estado colombiano, en su Constitución Política (1991), identifica la familia como el núcleo principal de la sociedad, en esta misma ley en su artículo 5, p. 2 la describe como “institución básica de la sociedad”, otorga implicaciones jurídicas como la protección legal especial por parte del estado, quien debe garantizar seguridad económica y desarrollo integral de las personas que hacen parte del núcleo familiar. Por lo anterior se considera la primera estructura social fundamental para el ser humano, ya que en esta se fortalecen o debilitan valores como la autonomía, el respeto, así como las primeras herramientas que diseñarán la personalidad de cada individuo. Los grandes cambios e influencias tecnológicas, sociales y políticas han hecho que en este país el concepto de familia haya cambiado en las diferentes épocas, adaptándose a razones culturales, morales, sociales y políticas que experimenta cada región.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (MINSALUD (2018) la normatividad colombiana analiza el concepto de familia desde tres categorías, la primera, según lo estipulado en la Constitución Política y ley 1361 (2009) de protección integral, como sujeto colectivo de derechos y a las personas que la integran como sujetos individuales de derechos; la segunda, a través de lo contemplado en la Constitución Política y su jurisprudencia, como unidad con principios de pluralismo y diversidad desde lo cultural y étnico. Para ello el estado debe identificar, reconocer, promover y proteger las diferentes formas de organización familiar; y la tercera, considerando el orden jurídico nacional e internacional, la familia es percibida como un agente político competente, con recursos que le permitan tomar decisiones y actuar en pro de su propia vida, con el compromiso de contribuir al desarrollo y la transformación social y financiera. Si bien la familia es una unidad colectiva e individual con derechos, tiene compromisos que le exigen aportar a sus miembros las herramientas necesarias para afrontar las diferentes situaciones de la vida cotidiana, en pro de contribuir a la sociedad desde la transformación individual, social y económica.

En consecuencia, dar un significado de la palabra familia trasciende de su estructura, está ligada a la forma de actuar, costumbres y también a sus dificultades y cómo las enfrentan. Si bien el concepto de familia se entreteteje entre las múltiples perspectivas teóricas que se han estudiado durante las últimas décadas, cada perspectiva teórica atribuye un significado que, independiente de su visión, exige para sus miembros un cúmulo de experiencias, normas y reglas que permitan a sus integrantes desarrollar niveles de bienestar en todos los aspectos de la integralidad humana. Por ello las transformaciones sociales, políticas y culturales intervienen dando nuevos significados con y desde donde se analice.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS, como se citó en el Observatorio FIEEX y Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, 2022) define

la familia como un grupo de individuos que viven en el mismo lugar, cada uno con un rol fijo (papá, mamá, hermanos, otros), pueden tener o no tener vínculos sanguíneos o emocionales, con una forma de subsistencia común. Es entonces que el concepto de familia, independiente de la mirada que se le brinde y desde la perspectiva que se analice, fue y sigue siendo una unidad, el primer centro de socialización que brinda apoyo en la supervivencia biológica, material y afectiva de los individuos, por tanto, sin el apoyo de ésta es más difícil que el individuo alcance o acceda a un adecuado proceso social, económico y cultural.

Tipología de las familias

Autores como Ullman *et al.*, (2014), Galvis (2012), Observatorio de Políticas de las Familias (O.P.F., 2015), entre otros, hablan de la estructura o composición familiar en Colombia según dos categorías de hogares: hogares familiares y no familiares. De esta manera, se entiende el hogar como una persona o grupo de individuos que ocupan un lugar llamado vivienda, y que, además, comparten la comida y dormida.

En consecuencia, los hogares familiares son integrados por personas que comparten un grado de consanguinidad, adopción, convivencia o matrimonio. En este tipo de familias se cuenta con un núcleo familiar primario, padre y madre biparentales o uno de ellos monoparentales, si comparten con otros parientes es extensa, o compuesta, cuando comparten con personas que no son parientes.

Otros autores realizan descripciones más amplias de las clasificaciones de familia, como por ejemplo Barrera *et al.*, (2008) quienes mencionan que dependen de un contexto social y cultural, en el cual para la sociedad latinoamericana es muy variado, además, se encuentra en constante cambio por las diferentes transiciones que por el proceso social económico y cultural experimentan las familias en la actualidad. A continuación, se mencionan algunas de ellas:

La familia nuclear, como la compuesta por papá, mamá e hijos, en la cual puede predominar la relación o influencia paterna o materna.

La familia extendida, es la integrada por varias familias y/o parejas, se incorpora la abuela como autoridad o figura materna, quién se encarga de la responsabilidad rutinarias, el cuidado de los más pequeños, en algunas comunidades incluyen hijos de otras familias en situación de riesgo o abandono.

Familias ligadas, son unidades familiares que por diferentes situaciones se caracterizan por la incomunicación y con el transcurrir del tiempo se dispersan. En ocasiones logran reencuentros.

Familias agregadas, este tipo de familia se caracteriza por núcleos familiares que con el transcurrir del tiempo retornan a la casa de los progenitores, las actividades

rutinarias las cumple cada núcleo familiar por separado y no impide que se puedan colaborar entre los diferentes núcleos familiares.

Familia aglomerada, son varias parejas con sus respectivos hijos que se incorporan en un ambiente y espacio familiar, según las diferentes circunstancias y se ven obligados a una distribución de tareas entre las personas que conviven en el lugar.

Familia reconstruida, esta se caracteriza por la presencia de adultos con hijos de uniones anteriores y empiezan una convivencia en un mismo espacio.

Metodología

La investigación se considera descriptiva por cuanto en ella se busca conocer la estructura familiar de los estudiantes de la institución educativa Mariscal Sucre de Manizales, Colombia; con un diseño de campo, transeccional contemporáneo. La población la conformaron 208 familias de los estudiantes de la institución estudiada. Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta, mediante un instrumento cuestionario de estructura Familiar. El cuestionario fue realizado por Hurtado (2003), consta de 27 preguntas, dividido en dos bloques, el primero de composición familiar y el segundo de distribución de responsabilidades. En esta investigación la técnica de análisis de resultados es cuantitativa y se centra en las frecuencias y porcentajes.

Resultados de la investigación

Para identificar la estructura de las familias de los estudiantes de primaria en la Institución Educativa Mariscal Sucre la población fue subdividida en tres sectores, a continuación, se presentan los resultados:

1.1.1.- Composición de las familias estudiadas

La composición de las familias se estimó desde dos dimensiones: Extensión de la familia y Complejidad del núcleo familiar. La extensión de las familias se refiere a las personas que comparten o habitan con el estudiante en su hogar, y la complejidad identifica si la familia ha sido reconstruida o su núcleo base sigue intacto. Según los resultados del cuestionario, en este estudio se identificaron, desde el análisis de la teoría extraída por Observatorio de Políticas de las Familias (2015) y Barrera *et al.*, (2008), ocho tipos de familias, por sedes de la Institución educativa y se estructuraron como sigue a continuación:

a) Familias monoparentales; b) Familias monoparentales extensas; c) Familias nucleares o biparentales; d) Familias nucleares extensas; e) Familias Parental; f) Familia parental extensa; g) Sin núcleo-familiares; h) ICBF.

En la tabla 1 se presenta la estructura de las familias identificadas en las sedes de primaria de la institución educativa, se observa la clasificación desarrollada y cantidad encontrada en cada sede con las siguientes nomenclaturas: escuela Ricardo Flórez didácticas flexibles RF-F, Escuela Ricardo Flórez jornada única RF-U y la escuela John F. Kennedy identificada como Kennedy. A continuación, se realiza una descripción de cada sede mostrando el porcentaje encontrado.

Tabla 1. Estructura familiar identificada en las instituciones estudiadas

Estructura familiar	RF-F	%	RF-U	%	Kennedy	%	Total	% total
Monoparental jef. Femenina	13	21	11	14	8	12	32	15
Monoparental jef. Masculina	2	3	1	1	0	0	3	1
Monoparental extensa	9	14	8	11	8	12	25	12
Mono ext. jef. Masculina	3	5	5	7	2	3	10	5
Nuclear o biparental	14	22	31	41	30	43	75	36
Nuclear extensa	4	7	9	12	3	4	16	8
Parental	7	11	8	11	9	13	24	12
Parental extensa	5	8	1	1	6	9	12	6
Sin núcleo - familiares	4	6	1	1	1	1	6	3
ICBF	2	3	1	1	2	3	5	2

En la sede Ricardo Flórez comparten dos poblaciones diferenciadas por sus lugares de viviendas. La primera se identifica como escuela Ricardo Flórez didácticas flexibles, (RF-F), son estudiantes que en su totalidad son niños y niñas caracterizados con algún tipo de diagnóstico médico que determina una dificultad en el desarrollo mental y/o físico, también se les conoce como estudiantes con capacidades diversas. Esta condición les permite favorecerse de un subsidio de transporte que ofrece el municipio, debido a que sus hogares están distribuidos por diferentes sectores de Manizales.

Como se evidencia en la tabla 1, de la población denominada RF-F, un 22% de las familias pertenece a nucleares o biparental y el 7% a familias nucleares extensas, para un total de familias nucleares de 29%. Las familias monoparentales con un 24% y monoparental extensa con un 19% para un total de familias monoparentales del 43%. Las familias parentales a un 11% y parental extensa con un 8%, para un total de 19% entre las familias sin núcleo corresponden al 6% y de ICBF al 3%.

La segunda población la constituyen estudiantes de la escuela Ricardo Flórez jornada única e identificada como RF-U, la cual, en conjunto con la escuela Kennedy (tercera población), comparten estudiantes pertenecientes a la comuna. En esta población se encuentran familias biparentales nucleares con un 41%, nucleares extensas con 12%, totalizando el 53% de las familias nucleares. En tanto que las familias monoparentales representan el 16% y monoparentales extensas el 17%, para un total de 33% familias. En cuanto a las familias parentales se ubicaron en un 11% y parental extensa con 1%. En esta población se encuentra el 1% de familias sin núcleo y de ICBF.

Asimismo, para la escuela Kennedy se encontró que el 27% pertenece a familias biparentales o nucleares, divididas en nuclear con un 43% y nuclear extensa 4%. Las familias monoparentales corresponden al 27% divididas en monoparental 12% y monoparental extensa del 15%. Las familias parentales con 22% divididas en parental con 13% y parental extensa con 9%, familias sin núcleo 1% e ICBF 3%

Como se evidencia en la tabla 1, el mayor porcentaje de familias para la escuela Kennedy y Ricardo Flórez jornada única pertenece a las familias nucleares o biparentales, estructura que sigue predominando con un alto porcentaje. Esto permite identificar, que, aunque se evidencian dificultades con algunos de los estudiantes y sus familias, existe la posibilidad de contar con un fuerte apoyo familiar para el estudiante si desde la escuela se logra concientizar la participación del núcleo familiar, donde los padres asistan con mayor facilidad a las actividades programadas por la institución.

En la sede Ricardo Flórez flexibles (RF-F) se evidencia que la mayoría de las familias corresponden a las familias monoparentales, monoparental extenso, y se observa el resultado de la creciente desintegración y el incremento de la maternidad en adolescentes, además de un alto ingreso de las mujeres al mercado laboral que disminuye la presión o necesidad de depender económicamente. En algunas ocasiones los acudientes expresan dificultades en sus relaciones familiares de pareja, que finalizaron en separaciones de su cónyuge, por lo cual vivenciaron un desequilibrio emocional y económico por lo que el estudiante convive solo con uno de ellos quien cuenta con el poder de decisión en el hogar.

Consecuentemente, en las instituciones estudiadas el mayor porcentaje con un 36% de las familias tiene una estructura nuclear o biparental, luego la siguen las familias monoparentales con una jefatura femenina (15%), las familias parentales y monoparentales extensas son un 12% de las encuestadas. Las familias nucleares extensas son el 8% y parental extensa el 6%.

De esta forma se destacan los resultados encontrados en el censo nacional de población y vivienda de Colombia, informe entregado en octubre del año 2020, donde se expresa que predominan los hogares familiares biparentales con un 56.7% y en los no familiares hay un porcentaje pequeño que va en aumento. Son familias que están quedando sin núcleo (unión de padre y madre dentro del hogar). Además, encontraron que el tiempo para compartir de quien se hace responsable del estudiante es cada vez

menor, por diferentes razones en repetidas ocasiones dejan al menor solo o a cargo con familiares o personas ajenas a ellos.

A continuación, se presentan los resultados de cómo al interior de la familia se experimentan diversas situaciones que facilitan, fortalecen o disminuyen la estructura familiar

Distribución de responsabilidades

Con respecto a cómo se distribuyen las responsabilidades en las familias de los estudiantes que conforman el estudio, se obtuvo información sobre el centro de autoridad, la fuente de provisión, la fuente de cuidado y si la madre trabaja fuera del hogar.

Para llevar a cabo un análisis más detallado en relación al centro de autoridad se realizaron 4 preguntas guiadas acerca de quién toma las decisiones, establece las normas, impone sanciones y entrega recompensas dentro del hogar, para comprender la fuente de provisión se analizó quién provee los recursos para el hogar y para identificar la fuente de cuidado se realizaron 3 preguntas guiadas a comprender quién se encargaba de la limpieza, los alimentos y el cuidado de los niños

Centro de autoridad

Se pueden observar entre los resultados obtenidos de las preguntas que indagan por el rol de autoridad al interior de las familias por cada sede, que el mayor porcentaje se encuentra en la madre, aunque en un porcentaje muy significativo ambos padres buscan compartir esta misión.

En la tabla 2 y figura 3 se desglosa quien toma las decisiones en el hogar, entre los resultados se encontró que la madre con el 44% tiene el porcentaje más alto para la escuela RF-U, seguida de ambos padres para esta misma sede con el 39%. En las sedes RF-F y Kennedy se evidencia que el mayor porcentaje se da por una toma de decisiones conjunta entre padre y madre así, se evidencia que el RF-F alcanzó un 30% y Kennedy se ubicó en un 38%. Con menor proporción, pero muy significativo se encuentra madres asumiendo solas estas responsabilidades con el 25 % para la escuela RF-F y 30% para la escuela Kennedy.

Tabla 2. Toma de decisiones en las familias estudiadas

¿Quién toma las decisiones del hogar?	RF-F	RF-U	KENNEDY
Mama	25%	44%	32%
Padre	8%	4%	7%
Abuela	5%	2%	3%
Abuelo	6%	0%	0%
Padre y Madre	30%	39%	38%
Madre Padre- Hermanos	0%	1%	0%
Madre-Padre-Otros	5%	0%	0%
Padres-Abuelos	2%	0%	3%
Madre -Abuelos	6%	5%	3%
Abuela-Abuelo	2%	0%	1%
Madre-Padrastro	6%	4%	12%
Madre-Abuela	5%	0%	1%
Padre- Madrastra	0%	1%	0%

Se identifica que en un porcentaje menor los padres comparten la autoridad con familiares como abuelos, tíos, madrastra y padrastro, además también los hermanos asumen este rol. Si bien se encuentra que en las sedes de primaria de la institución educativa los estudiantes en un porcentaje alto cuentan con una figura de autoridad, se evidencia que muchos otros cuentan con familiares que se encargan de este rol invisibilizando las figuras paternas.

Con respecto a quién establece las normas del hogar, se observa en la tabla 3 que, en un alto porcentaje de los hogares para las tres sedes, es la madre quien se encarga de establecer las normas del hogar. El porcentaje mayor lo obtuvo la escuela RF-U con el 44% donde ambos padres comparten activamente la responsabilidad de dirigir los niños, este alto porcentaje sugiere un modelo de crianza colaborativo, donde la participación conjunta de los padres puede ser beneficiosa para el desarrollo integral de los niños.

La implicación de ambos progenitores puede fomentar un ambiente de apoyo y estabilidad emocional, lo que es crucial para el bienestar infantil. Por otro lado, se presentan porcentajes significativos más bajos en las situaciones donde el padre asume la responsabilidad de manera individual con el 10% para RF-F, el 9% para la RF-U y el 4% para la Kennedy lo que indica que, aunque existen padres que toman un rol activo, su participación no es tan predominante como la de ambos padres. Lo anterior demuestra diversas dinámicas familiares y culturales que influyen en cómo se distribuyen las responsabilidades de crianza. Además, es notable que otros

familiares como abuelos y tías, también están asumiendo un papel en el cuidado y la educación de los niños. Se puede expresar que los padres están buscando apoyo en una red familiar más amplia, donde los lazos intergeneracionales y la colaboración entre familiares puede ser fundamentales para el desarrollo de los niños. La implicación de otros familiares puede aliviar la carga sobre los padres y proporcionar diferentes perspectivas y habilidades de crianza.

Tabla 3. Establecimiento de las normas en el hogar

¿Quién establece las normas del hogar?	RF-F	RF-U	KENNEDY
Mama	34%	35%	33%
Padre	10%	9%	4%
Abuela	8%	0%	4%
Abuelo	0%	0%	3%
Tía	0%	0%	6%
Padre y Madre	27%	40%	28%
Madre-Hermanos	0%	1%	0%
Madre-Padre-Otros	3%	0%	0%
Padres-Abuelos	2%	0%	6%
Madre -Abuelos	8%	8%	0%
Abuela-Abuelo	2%	1%	3%
Madre-Padrastro	6%	4%	9%
Padre-Abuelos-Hermanos	0%	1%	0%
Madre-Abuela	0%	0%	3%
Padre- Madrastra	0%	1%	1%

En consecuencia, se puede identificar como persiste el rol tradicional de género donde la madre es la encargada de establecer normas y hacerlas cumplir, aunque también se logra notar como el padre está asumiendo algunas responsabilidades emocionales o de cuidado y en muchos hogares comparten la toma de decisiones conjunta lo que refleja un enfoque más colaborativo en la crianza.

Estos cambios pueden ser el resultado de diversos factores, incluyendo la evolución de las normas sociales, el aumento de la igualdad de género y la necesidad de ambos padres de colaborar en el hogar debido a las exigencias económicas. Sin embargo, la persistencia de roles tradicionales puede variar según la cultura, la educación y otros contextos sociales.

Es importante examinar como otras personas familiares en menor proporción están asumiendo este rol, relegando así a las figuras paternas. Este tipo de situaciones puede tener implicaciones favorables o desfavorables, si la imposición de estas normas es inconsistente o contradictorias se pueden generar grandes confusiones y dificultades tanto en el desarrollo físico, emocional como académico.

Esto resalta la necesidad de un enfoque más integral en la comprensión de la crianza, considerando no solo a los padres, sino también a toda la red de apoyo familiar que puede influir en el desarrollo infantil.

Al analizar las relaciones familiares en las sedes, se puede observar en la tabla 4 una tendencia interesante en las responsabilidades parentales. Es importante identificar que un porcentaje significativo son las madres quienes continúan asumiendo un rol principal en la disciplina de los hijos, sin embargo, se evidencia en los resultados que el padre está comenzando a involucrarse más activamente en las responsabilidades de crianza con un 13% para la RF-F, 18% RF-U y 6% para la Kennedy. Lo expuesto sugiere un cambio en la percepción de los roles familiares, donde el padre no solo se limita a ser un proveedor, sino que también asume funciones emocionales y de cuidado.

Es de destacar que existe un porcentaje elevado de parejas que están compartiendo la toma de decisiones sobre la disciplina y sanciones para con sus hijos, lo cual es un indicativo claro de la búsqueda de una división más equitativa de los roles parentales. Esta colaboración no solo beneficia a los niños, quienes experimentan un enfoque integrador en la crianza, sino que también fortalece la relación entre los padres, promoviendo un entorno familiar más armonioso, lo que resulta en un sistema de valores más coherente para los hijos.

Es importante mencionar que actores como abuelos, tíos y otros miembros de la familia están asumiendo responsabilidades de sanción en la crianza, aunque es en menor proporción, la inclusión de estos actores en el proceso de crianza enriquece la experiencia familiar y proporciona a los niños una red de apoyo más amplia, lo que puede ser beneficioso para su desarrollo emocional y social. La tendencia observada en las sedes analizadas sugiere que las dinámicas familiares están evolucionando y adaptándose a los cambios sociales contemporáneos. Factores como el aumento de la igualdad de género, la mayor participación de las mujeres en el ámbito laboral y la discusión sobre la corresponsabilidad en el hogar, contribuyen a modificar la forma en que se entienden y se viven los roles parentales. Para ello es importante buscar un equilibrio entre normas y formas de guiar.

Tabla 4. Descripción por sede de las personas que sancionan en los hogares

¿Quién establece las sanciones?	RF-F	RF-U	KENNEDY
Mama	41%	37%	36%
Padre	13%	18%	6%
Abuela	8%	0%	4%
Abuelo	0%	0%	1%
Tía	0%	0%	4%
Padre y Madre	21%	31%	32%
Madre-Hermanos	0%	0%	0%
Madre-Padre-Otros	2%	0%	0%
Padres-Abuelos	2%	0%	3%
Madre -Abuelos	6%	4%	0%
Abuela-Abuelo	2%	0%	1%
Madre-Padrastra	3%	4%	11%
Padre-Abuelos-Hermanos	0%	1%	0%
Madre-Abuela	2%	4%	1%
Padre- Madrastra	0%	1%	0%

Recompensas

En la tabla 5 se puede contemplar como en las tres sedes el mayor porcentaje corresponde a la madre quien se encarga de recompensar los actos positivos, de esta forma se logra analizar la importancia del rol materno en el que se encargan de la disciplina y de la promoción de conductas deseables. Además, se identifica la participación del padre y otros familiares que se involucran en la toma de decisiones en menor proporción, pero que en el tiempo pueden afectar de forma positiva o negativa a los procesos sociales, de formación e integrales del menor. Gonzales, Jaramillo y Vargas (2022), explican la importancia que tiene en la vida de las personas cuando un adulto asume el rol principal de cuidador, mencionan que esa persona tiene la posibilidad de potenciar identidades más equitativas y cuidadoras de personas.

Tabla 5. Porcentaje por personas y sede que recompensan los actos positivos en el hogar

¿Quién otorga las recompensas en el hogar?	RF-F	RF-U	KENNEDY
Mama	39%	37%	34%
Padre	8%	11%	6%
Abuela	8%	1%	1%
Abuelo	0%	0%	1%
Tía	0%	0%	4%
Padre y Madre	27%	33%	34%
Madre-Padre-Hermanos	0%	0%	0%
Madre-Hermanos	0%	0%	0%
Madre-Padre-Otros	1%	0%	0%
Padres-Abuelos	1%	0%	3%
Madre -Abuelos	3%	4%	0%
Abuela-Abuelo	1%	1%	1%
Madre-Padrastro	7%	7%	14%
Padre-Abuelos-Hermanos	0%	1%	0%
Madre-Abuela-	5%	4%	2%
Padre- Madrastra	0%	1%	0%
Madre-Abuela-Tía	0%	1%	0%

En la tabla 6 se puede observar que, aunque hay familias que ambos padres comparten las responsabilidades reflejándose una dinámica de equidad y colaboración, en igual proporción, se evidencia un grupo de familias con un porcentaje alto donde la madre es quien sigue siendo el centro de autoridad y se responsabiliza de guiar y proteger al menor, por tanto se encarga de la crianza, toma de decisiones y por ende del control al interior del hogar, siendo entonces la principal figura de autoridad y de gestión en los diferentes procesos del hogar, escolares y de formación de los estudiantes. Este tipo de crianza refleja una tradición cultural profundamente arraigada donde la madre se responsabiliza y por las múltiples actividades laborales y del hogar, puede generarse una sobrecarga de responsabilidades que terminan en stress, agotamiento físico y emocional

Tabla 6. Análisis de las personas por sedes que otorgan permisos a los estudiantes por familias analizadas

¿Quién ofrece los permisos?	RF-F	RF-U	KENNEDY
Mama	34%	39%	33%
Padre	8%	9%	10%
Abuela	5%	0%	4%
Abuelo	0%	0%	1%
Tía	0%	0%	3%
Padre y Madre	34%	38%	31%
Madre-Padre-Hermanos	0%	1%	0%
Madre-Hermanos	0%	0%	0%
Madre-Padre-Otros	2%	0%	0%
Padres-Abuelos	2%	0%	1%
Madre -Abuelos	3%	1%	0%
Abuela-Abuelo	2%	0%	1%
Madre-Padrastro	5%	8%	16%
Padre-Abuelos-Hermanos	0%	1%	0%
Madre-Abuela-	5%	1%	0%
Padre- Madrastra	0%	1%	0%
Madre-Abuela-Tía	0%	1%	0%

Por lo anterior, las madres a pesar de todas las responsabilidades laborales, familiares y sociales logran asumir con conciencia la gestión del hogar, es necesario destacar la importancia para los procesos sociales del vínculo emocional entre madres e hijos que de forma natural le otorgan a la madre la autoridad de asumir decisiones, responsabilidades y acciones en la vida de sus hijos basado en la confianza y el apego. Diversos autores consideran que la madre es crucial para ofrecer un desarrollo apropiado incluyendo la sintonía emocional y la empatía. George y Solomon (1999) mencionan que el vínculo madre-bebe es posible gracias a la inversión afectiva, es decir por la sensibilidad de la madre al responder a las señales y comunicaciones del bebe, esa capacidad de percibir y responder proporciona una base de seguridad que permite al niño explorar desde su seguridad.

También es importante enfatizar como un alto porcentaje de las familias contemporáneas están asumiendo una distribución de roles y responsabilidades, lo que concuerda con lo expuesto por Minuchin (2001), donde la tendencia para compartir

responsabilidades está en aumento, para lo cual se redefinen los patrones, tradiciones de liderazgo y toma de decisiones hacia una mayor igualdad de distribución de roles.

No obstante, se evidencia lo expuesto por Bustamante (2017), quien expresa como los padres por diferentes razones sociales, económicas y laborales se están invisibilizando en los roles paternos. Esta autora menciona la crisis de autoridad que afrontan los niños, niñas y adolescentes. Esto se evidencia cada vez más al interior de las aulas donde las relaciones entre maestros y estudiantes son más difíciles; a los estudiantes se les dificulta dar respuestas positivas frente a las figuras de autoridad, se resisten, son desafiantes y en ocasiones se observa que lo hacen por llevar la contraria.

Los resultados anteriores reflejan que, aunque se conservan dinámicas familiares de compromiso, respeto y apoyo mutuo, también se encuentran dinámicas familiares desligadas que van en aumento. El número de personas que interfieren en la toma de decisiones, responsabilidades y organización con respecto a la vida de los estudiantes se encuentra distribuido entre ambos padres y muchos otros familiares que a pesar que pueden verse rodeados de personas no existe un vínculo emocional de apoyo. Es entonces que la soledad es el común denominador de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en sus contextos, ya que se encuentran a cargo de familiares o personas externas quienes en muchos de los casos no representan autoridad o los lazos de confianza son poco fuertes o sobreviven solos en sus hogares con costosos aparatos tecnológicos e internet que se convierten en su compañía y entretenimiento.

Fuente de provisión

Como se refleja en la tabla 7, en un buen porcentaje de hogares el proveedor económico continúa siendo el padre, con el 18% para la RF-F un 21% para la RF-U y el 17% para la Kennedy, Galvis (2012) menciona el modelo tradicional en que el padre era quien proveía los recursos económicos, mientras la madre se encargaba de las responsabilidades del hogar. Además de cómo el ingreso de la mujer al mercado laboral la separó de las actividades domésticas y de la gestión familiar en los tiempos de descanso. Se observa que, en las sedes de primaria de la institución en mayor porcentaje, la responsabilidad económica la llevan ambos padres con un 20% para la RF-F, un 29% RF-U y 20% para la Kennedy. Además, en la escuela Ricardo, jornada única, Flórez RF-U, se destaca sólo la madre al alcanzar un 22 % y en menor proporción para las otras dos poblaciones, también es importante identificar el ingreso de otros proveedores familiares en los procesos económicos, sociales y afectivos.

Tabla 7. Porcentaje de las personas por sedes que proveen de recursos económicos

Sostenimiento económico	RF-F	RF-U	KENNEDY
Mamá	14%	22%	14%
Padre	18%	21%	17%
Abuela	2%	0%	4%
Abuelo	3%	0%	1%
Padraastro	3%	0%	10%
Padre y Madre	20%	29%	20%
Madre Padre-Hermanos	0%	1%	1%
Madre-Hermanos	2%	0%	1%
Madre-Padre-Otros	0%	0%	1%
Padres-Abuelos	5%	3%	4%
Madre -Abuelos	5%	5%	0%
Abuela-Abuelo	2%	0%	1%
Madre-Padraastro	8%	12%	13%
Padre-Abuelos-Hermano	0%	1%	0%
Madre-Abuela	10%	1%	1%
Madre-Abuela -Tía	3%	1%	7%
Padre-Hermanos	2%	3%	3%
ICBF	3%	1%	1%
Padre- Madrastra	0%	0%	1%

Fuente de cuidado

En este apartado se identifica la fuente de cuidado en el hogar, es decir, se busca comprender qué personas son las encargadas de compartir, cuidar y ayudar en las acciones como limpieza, preparación de alimentos y cuidado de los niños. En la figura 8 se observa que personas y el porcentaje de estas realizan las anteriores actividades, en los cuales se evidencia en menor proporción la participación de otros familiares.

Tabla 8. Porcentaje de las personas por sedes que realizan actividades de limpieza en el hogar

Limpieza del hogar	RF-F	RF-U	KENNEDY
Mama	51%	50%	48%
Padre	6%	4%	1%
Abuela	14%	5%	9%
Madrastra	1%	3%	4%
Padre y Madre	8%	8%	11%
Madre Padre-Hermanos	1%	4%	1%
Madre-Hermanos	2%	6%	4%
Padres-Abuelos	2%	3%	1%
Madre-Padrastro	2%	7%	6%
Madre-Abuela o Tíos	13%	10%	15%

En las tres sedes se puede identificar que la madre es la encargada en el porcentaje más alto de estos deberes, seguidos por abuelos, tíos o en algunos casos los padres. Se observa que en muy pocos hogares comparten las responsabilidades que corresponden a la limpieza y preparación de alimentos. Van Waarde (2022), menciona como a pesar de la alta participación de las mujeres en el mercado laboral, son ellas quienes asumen la mayor parte de las responsabilidades del hogar y la crianza de los hijos y como esta inequidad tiene implicaciones negativas para las mujeres limitando oportunidades de educación, empleo, contacto social, entre otras.

Fortalecer la fuente de cuidado en los hogares proporciona un ambiente seguro, amoroso y fundamental para el desarrollo emocional, psicológico y social, tanto de los menores como de la población adulta. Un entorno limpio ayuda a prevenir enfermedades promueve una mejor salud física, más compromiso y responsabilidad, con el fin de desarrollar valores como la cooperación empatía y respeto hacia el otro y las acciones que desarrolla.

Es de vital importancia involucrar a todos los integrantes en las tareas del hogar, lo que permite y facilita adquirir habilidades sociales, afectivas y motrices para su futuro. Además de fomentar la independencia, resolución de conflictos y responsabilidad, si los procesos son exitosos el compartir estas actividades y el trabajar juntos en ellas permite generar herramientas para fortalecer la cohesión familiar.

Otro de los aspectos a destacar es la importancia de la preparación de los alimentos. Pero es en el consumo donde se ha perdido la tradición. Las familias ya no comparten la mesa, muchas veces no cocinan en casa y cada integrante se alimenta cerca a sus lugares de actividades económicas o académicas, perdiéndose ese espacio de cooperación y diálogo.

En la tabla 9 se evidencia el porcentaje de personas que en el proceso de investigación preparan los alimentos al interior de sus familias, el mayor porcentaje corresponde a las madres en menor proporción se encuentran el padre y familiares como abuelos.

Tabla 9. Personas que preparan los alimentos en el hogar

Preparación de alimentos	RF-F	RF-U	KENNEDY
Mama	54%	52%	54%
Padre	8%	5%	3%
Abuela	17%	13%	16%
Madrastra	1%	1%	3%
Padre y Madre	2%	11%	4%
Madre Padre-Hermanos	2%	3%	1%
Madre-Hermanos	2%	1%	3%
Padres-Abuelos	3%	1%	1%
Madre-Padrastro	2%	5%	6%
Madre-Abuela o Tíos	9%	8%	9%

De igual manera, se evidencia en la tabla 10 que la madre y la abuela corresponden a los porcentajes más altos frente al cuidado de los menores, en otros hogares esta responsabilidad es compartida entre familiares como el padre, abuelos o tías en menor proporción. La mujer en su rol de madre, adquiere múltiples responsabilidades se observa que en altos porcentajes y en un gran número de familias siguen estando a cargo del cuidado físico, emocional y afectivo de los integrantes del núcleo familiar, de las responsabilidades de cuidado y protección, además de una manutención económica.

Es importante considerar que las dinámicas familiares son complejas y diversas, por lo que es necesario comprender la importancia de delegar responsabilidades a otros miembros de la familia, en especial para que los menores acepten y colaboren en los procesos, además de contar de esta forma con una red de apoyo que facilite las tareas de las madres y equilibre las cargas económicas, sociales y laborales.

Cuidado de los niños

El cuidado de los niños es quizás en la actualidad una de las mayores dificultades, contar con una persona externa es complejo por el costo económico que esto requiere, por lo tanto, se apoyan en familiares para quienes el aporte será menor o mínimo. En algunos casos se facilitan procesos llevando las mismas normas acordadas en la familia, en otros solo se centra en el cuidado físico.

Tabla 10. Porcentaje de personas a cargo del cuidado de los menores al interior del hogar

Cuidado de los niños	RF-F	RF-U	KENNEDY
Mama	48%	45%	49%
Padre	5%	4%	4%
Abuela	17%	23%	17%
Madrastra	1%	3%	2%
Tía	3%	5%	9%
Padre y Madre	1%	12%	10%
Madre Padre-Hermanos	13%	1%	3%
Madre-Hermanos	1%	4%	2%
Padres-Abuelos	1%	1%	2%
Madre-Padrastro	5%	1%	1%
Madre-Abuela o Tíos	5%	1%	1%

La toma de decisiones busca involucrar la capacidad de los integrantes del núcleo familiar en planificar y ejecutar acciones que conlleven a fortalecer el bienestar familiar. La reciprocidad está en solicitar un intercambio dinámico en donde los integrantes del núcleo familiar brinden y reciban apoyo emocional, físico y social. Aunque en la realidad cada uno de estos componentes se trabajan de forma aislada, la misión es engranar las herramientas que permitan crear un equilibrio entre estos tres aspectos para facilitar entornos de apoyo y bienestar familiar.

Con el fin de identificar si la madre accede a recursos económicos fuera del hogar se indagó, y los resultados se exponen en la figura 1. En la escuela RF-F el 59% de las madres sí accede a recursos económicos fuera del hogar y el 41% respondió que no. En la RF el 62% respondió afirmativamente, en tanto que el 38% lo negó. Finalmente, en la escuela Kennedy el 64% respondió que sí, mientras que el 36% respondió que no. Como se evidencia el acceso de la mujer a un mercado laboral fuera de su hogar está cada vez más en aumento, la situación económica y la necesidad de adquirir productos

básicos y de consumo exigen más tiempo de trabajo y menos de acompañamiento familiar.

Figura 1. Porcentaje de las madres que trabajan fuera del hogar

Conclusiones

Los resultados de esta investigación permiten concluir que la estructura familiar de los estudiantes de las sedes de primaria de la institución educativa Mariscal Sucre en la ciudad de Manizales, es variada, encontrándose en los resultados que en dos de las tres poblaciones estudiadas predominan las familias nucleares o biparentales, con el consabido beneficio que aporta este tipo de estructura familiar, en la construcción de la personalidad, al contar sus integrantes, dentro del seno del hogar con la presencia de las figuras de autoridad como son mamá y papá. En esta investigación se puso de manifiesto su impacto mayoritario en las diferentes relaciones e interacciones presentes en el grupo familiar, tales como la distribución de responsabilidades, el establecimiento de normas, entrega de recompensas, administración de permisos y cuidado de los niños.

En relación con los roles que se desempeñan en la estructura familiar dominante en las instituciones educativas en estudio, éstos en su mayoría son ejercidos por la mamá, lo que permite inferir que, en la población en estudio está presente en alto porcentaje la existencia de familias monoparentales con jefatura femenina en el ejercicio de los diferentes roles familiares, los cuales a pesar de ser ejercidos en beneficio de la familia, generan conflictos al abordar temas como la presencia y ausencia del padre, la ausencia de la madre por salir a la calle a trabajar para dar frente a situaciones propias por la escasez de fuentes de provisión para el hogar, así como la asignación de responsabilidades, entre otros.

Referencias bibliográficas

- Antelm Lanzat, A. M., Gil-López, A. J., Cacheiro-González, M. L. (2015). Análisis del fracaso escolar desde la perspectiva del alumnado y su relación con el estilo de aprendizaje. *Educación y Educadores*, 18 (3), 471-489. DOI: 10.5294/edu.2015.18.3.6
- Arriagada, I. (2005). Políticas hacia las familias, protección e inclusión social. CEPAL
- Banco Mundial. (2017). Aprender para hacer realidad la promesa de la educación: panorama general. Informe sobre el desarrollo mundial 2018. <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/5593>
- Barrera, M., Hurtado, J., Noguera C. y Caraballo M. (2008). Familia: Modelos y perspectivas. Quirón. Caracas.
- Bustamante, M. I. (2017). La autoridad en la familia y en la escuela. (Tesis). Universidad de Antioquia. Recuperado de <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/23319>
- Constitución Política de Colombia (1991). Art. 5- Art. 67. 7 de julio de 1991 (Colombia).
- Galvis, L. (2012). Política pública nacional para las familias colombianas 2012-2022. [https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/CBA649DA5EBF221205257BF1007B8494/\\$FILE/Apolitica_Publica_Familias_Colombianas_2012_2022_\(1\).pdf](https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/CBA649DA5EBF221205257BF1007B8494/$FILE/Apolitica_Publica_Familias_Colombianas_2012_2022_(1).pdf)
- George, C. y Solomon, J. (1999). Attachment and caregiving: The Caregiving Behavioral System». En *Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications*, editado por Jude Cassidy y Phillip R. Shaver, 649-670. Nueva York: The Guilford Press
- Giannini, S., Jenkins R. y Saavedra J. (2021). Misión: Recuperar la educación en 2021. UNESCO. <https://es.unesco.org/news/mision-recuperar-educacion-2021>.
- Gonzales V.M.A., Jaramillo A.L., & Vargas T.E. (2022). Procesos de reconfiguración identitaria en hombres que son los principales cuidadores de sus hijas e hijos. *universidad javeriana*, 37-55. <https://doi.org/10.7440/res80.2022.03>
- Hurtado, J. (2003). Aproximación a una tipología de la estructura de las familias caraqueñas de menores recursos. Una aplicación del análisis de correspondencia múltiples y la clasificación automática. Universidad central de Venezuela.
- Donado H., I. (2025). Dos de cada 10 hogares que se conforman en Colombia en 2025 son unipersonales. *La República*. <https://www.larepublica.co/economia/dos-de-cada-10-hogares-que-se-conforman-en-colombia-en-2025-son-unipersonales-4069408>

Ley 1361 de 2009. Por la cual se crea la ley de protección integral a la familia. Diciembre 3 de 2009.

Manjarrés, D., León, E. Y. y Gaitán, A. (2016). Familia y escuela: oportunidad de formación, posibilidad de interacción. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.12209/12960>

Ministerio de Salud y Protección Social (MINSALUD, 2018). Política pública nacional de apoyo y fortalecimiento a las familias. Bogotá, Colombia. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/politica-apoyo-fortalecimiento-familias.pdf>

Minuchin, S. (2001). Familias y terapia familiar. Editorial Gedisa.

Monarca, H. (2018). Calidad de la Educación en Iberoamérica: Discursos, políticas y prácticas. Editorial Dykinson.

Observatorio de Políticas de las Familias (O. P. F., 2015). Tipologías de familias en Colombia: Evolución 1993-2014. [https://observatoriodefamilia.dnp.gov.co/Documents/Documentos%20de%20trabajo/D3-tipologias-evolucion_dic3-\(1\).pdf](https://observatoriodefamilia.dnp.gov.co/Documents/Documentos%20de%20trabajo/D3-tipologias-evolucion_dic3-(1).pdf)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2016). Revisión de políticas nacionales de educación: Educación en Colombia Ministerio de Educación Nacional para revisión en español. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articulos-356787_recurso_1.pdf

Ortiz, C. (2021) La familia colombiana. La República. [https://www.larepublica.co/analisis/catalina-ortiz-400501/la-familia-colombiana-3246353#:~:text=Seg%C3%BAn%20datos%20del%20Dane%2C%](https://www.larepublica.co/analisis/catalina-ortiz-400501/la-familia-colombiana-3246353#:~:text=Seg%C3%BAn%20datos%20del%20Dane%2C%20)

Observatorio FIEEX y Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (2022). Diversidad familiar: los diferentes tipos de familia. <https://www.ieslapedrera blanca.es/wp-content/uploads/2022/06/Tipos-de-FAMILIA.pdf>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2019). Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2019. Migración, desplazamiento y educación: construyendo puentes, no muros.

Plan Nacional de Educación, S. (2016). Plan Nacional decenal de educación 2016–2026. El camino hacia la calidad y la equidad.

Espinosa, J. R., López, N., Tamayo R., O. L. y Rodríguez N., S. (2014). La familia como célula fundamental de la sociedad en la atención primaria de salud. *Revista Cubana de Tecnología de la Salud*, 5(3), 1-6.

Ullmann, H., Maldonado Valera, C. y Rico, M. N. (2014). La evolución de las estructuras familiares en América Latina, 1990-2010: Los retos de la pobreza, la vulnerabilidad y el cuidado. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/36717-la-evolucion-estructuras-familiares-america-latina-1990-2010-retos-la-pobreza-la>

Van Waarde, M. (2022). El cuidado como responsabilidad socialmente atribuida a las mujeres: la revolución pendiente en las camas, las casas y las calles. Un análisis situado y contextual. <https://ridaa.unicen.edu.ar:8443/server/api/core/bitstreams/70318aaa-6d58-46f4-a21d-e5ab823d326d/content>

Vásquez R. (2005). C. I. Las nuevas tipologías familiares y los malestares interrelacionales que se suscitan en ellas. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (14). Fundación Universitaria Católica del Norte Medellín, Colombia